

CARTA DE PFEIFFER

Amparo Albalat Botana, Investigadora por México, CONAHCyT,
amparo.albalat@conahcyt.mx, cel. 2282332676.

Bióloga de formación, maestra en Agroecosistemas Tropicales, Doctora en Desarrollo Rural Regional. Docente investigadora en la Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias (ENBC-ASA).

Un día que estaba triste, pensé que me haría sentir mejor recibir una carta de alguien a quien admirara mucho. Entonces pensé que me gustaría encontrarme leyendo un mensaje de Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961). El objetivo era además de conocer un poco de la vida de él, sentirme cobijada y animada para continuar mi práctica en la realización de Cromatografías de suelos una técnica de análisis cualitativo para conocer la salud de la tierra.

Querida Amparo, se que desde el 2015 te encontraste de frente haciendo fotografías del suelo, y que te sorprendiste de saberte leyendo las conexiones, radiaciones, patrones y colores que se revelan a través de la técnica que ahora lleva mi nombre, Cromatografía de Pfeiffer.

Me ha gustado saber que has ido más allá de la lectura del oxígeno, minerales, materia orgánica y enzimas y que te has visto reflejada a ti misma y tu relación con otros seres vivos, con los territorios, con la memoria, el trabajo y la esperanza. Por cierto, que bonitos cromas pegaste en tu ventana.

Es interesante el potencial pedagógico que estas explorando. Supe de los talleres que has dado y de tus alumnos ahora amigos. Felicidades, no lo sueltes. Por ahí supe que modificaste la técnica para hacerla en menos tiempo ¡Bien jugado! Cuando obtuve mis primeras imágenes me emocioné tanto que puse varios laboratorios de análisis de suelos por la ciudad.

Entiendo que buena parte de tu energía está en conectar, conmover y mover. Durante muchos años sentí que estas investigaciones y sistematizaciones con los cromas habían quedado relegadas, casi sentí que se habían quedado en el olvido. Tu trabajo y el de otros colegas y amigos me hacen sentir que mi vida no fue en valde. Hoy veo que de menos en tu país “la agroecología se puso de moda”...jaja ¡todo llega! Como dices de menos que el fin mundo los agarre haciendo el intento.

Apropósito de que en México es invierno, y sabiendo que tenemos muchas curiosidades en común te cuento la anécdota del origen del “test de las cristalizaciones sensibles” o el “diagnóstico por cristalización de cloruro de cobre” trabajo que pensé con mi amiga Erika y desarrollé con mi compa Rudolf, resulta que un día estaba tomando un café y mi compañera Erika un té. El día estaba tan frío que pudimos observar como, a medida que salía el vapor de nuestras bebidas se formaban pequeños cristales en la ventana, mirar eso fue fascinante...esa observación arrancó tantas investigaciones y escritos como no te imaginas... de entrada descubrimos un método para determinar la mayor o menor vivacidad de sustancias orgánicas...Uno nunca sabe que saldrá de beber un cafecito.

Cambiando de tema, se que sigues con tus proyectos de compostaje y sanitarios secos a mi siempre me gustó el compostaje, pero a gran escala y repensar y practicar la agricultura, pero en las ciudades ¿Sigues queriendo trabajar en una granja? Seguro un día también tendrás un espacio modelo y porqué no un centro de investigación como logré en su momento.

Por otro lado, has de saber que me gradué como profesor en bioquímica, pero eso no es lo más importante, lo mejor fue que con los años logré, de alguna manera, realizar actividades donde crucé mis actividades favoritas: agricultura, fotografía, investigación, docencia, ciencia y arte. Por cierto, cuando migré a Francia y luego a Estados Unidos pude sentir lo que me has contado sobre ser un ser migrante o tener familia migrante. Perdón, como dice tu mamá “que te hable de todo como los locos” es que ya no recuerdo en qué me quedé la última vez que te escribí ¿Recuerdas cuando me nombraron doctor honoris causa en medicina? ¡vaya compromiso!

No trabajes mucho, se puede uno morir de un ataque al corazón jeje. No dejes de practicar la fotografía, me parece tienes buen ojo. Otro día te cuento de cuando fui chófer de Rudolf Steiner, aunque sé que la historia que se cuenta es que fui su ayudante de laboratorio y sí...como dices yatusabes en la juventud hace uno de todo.

Me despido no se si desde Nueva York o Alemania, pero eso sí con vista al corazón de la ciudad. El día está tranquilo y el cementerio está lleno de flores. Espero un día vengas y puedas ir al museo de técnica escenográfica en Salzburgo, ahí dejaron algunas cosillas que construí.

Con admiración Ehrenfried Pfeiffer